

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

AS CONTRIBUIÇÕES DA NEUROPSICOPEDAGOGIA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

Brenda Lopes Hoornweg van Rij, IFAM, vanrij@ifam.edu.br

Eliane Maquine de Amorim, IFAM, maquine@ifam.edu.br

Leandro Pereira de Oliveira, IFAM. leandro.oliveira@ifam.edu.br

E-mail para contato: vanrij@ifam.edu.br

Eixo Temático: Eixo 1 - Neuroaprendizagem e Psicopedagogia
DOI: [10.5281/zenodo.10433747](https://doi.org/10.5281/zenodo.10433747)

RESUMO

Considerando um ascendente número de casos com comprometimento psicossocial (depressão e ansiedade, assim como transtornos neurotípicos), cujos laudos médicos foram encaminhados à instituição na qual atuamos como pedagogos e, a necessidade do acompanhamento pedagógico desses discentes, objetivamos compreender, com a ajuda de uma equipe multiprofissional (psicólogo, assistente social, neuropsicopedagogo), a relação entre funções cerebrais e o desenvolvimento das habilidades e competências no processo de aprendizagem, além das observações extraídas de manifestações sintomáticas apresentadas pelos alunos, no contexto pós-crise sanitária provocada pelo COVID-19. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em destaque, adotando como procedimentos metodológicos: tabulação dos casos especificados; análise conceitual e revisão literária sobre a importância da neuropsicopedagogia nos processos de ensino e aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A partir desse estudo constatamos que a adaptação escolar, nos casos de discentes com dificuldades de aprendizagem por problemas neurológicos, decorrem de inúmeros fatores clínicos que concorrem com a vulnerabilidade econômica e social, principalmente daqueles reincidentes com históricos de insucesso escolar. Contudo, observamos que os artigos científicos predominam na área da saúde, sendo negligenciados os processos da aprendizagem formal, principalmente na EPT.

Palavras-chave: Neuroaprendizagem. Psicopedagogia. Equipe multiprofissional

1. INTRODUÇÃO

Iniciaremos este artigo historiando o surgimento da Neuropsicopedagogia e sua importância na atualidade no âmbito da educação, considerando nuances entre a neurociência, a psicologia e a pedagogia, campos que convergem para explicitar o objeto dessa pesquisa: a neuropsicopedagogia e as dificuldades de aprendizagem, por trata-se de relações inter/transdisciplinares complexas que inauguram a ampliação do estudo sistemático proposto.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Em 2008, o Centro Nacional de Ensino Superior, criou o primeiro curso de Pós-graduação em Neuropsicopedagogia no país (SBNPp, 2016), cujo objetivo foi compreender as funções cerebrais para o processo de aprendizagem, com intuito de atender à prevenção e à reabilitação dos eventuais problemas detectados em alunos das escolas pública e privadas no país. A partir daí diversos pesquisadores como: Pedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Pediatras, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Neurolinguistas, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas e Neurocientistas, se reuniram para melhor entender a forma como o cérebro funciona nos processos cognitivos e emocionais dos indivíduos, destacando casos de estudantes acompanhados na escola pela Equipe Multiprofissional. Destacamos, as necessidades de aplicação de metodologias assistivas, observando a necessidade específica de cada indivíduo no processo de aprendizagem, destacamos que as observações e, as contribuições de profissionais que atuam em diferentes áreas da saúde e da educação, são fundamentais no processo de aprendizagem. Assim, vale destacar:

“[...] a neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das estruturas, das funções e das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo que estuda os processos psicocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino” (FONSECA, 2014, p.1).

Desse modo, a neuropsicopedagogia, como campo interdisciplinar, assume uma posição de destaque, principalmente para os processos de ensino e aprendizagem, especialmente no acompanhamento de indivíduos com dificuldades de apreensão do conhecimento. A saber, esses sujeitos no ambiente escolar não se desenvolvem como uma abstração lógica e hermética, mas em contextos sociais, culturais, econômicos e educacionais determinados historicamente. Do mesmo modo devemos compreender que o funcionamento do cérebro é justamente uma interação dos impulsos nervosos ao transmitir por meio das sinapses a liberação de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores (RAQUEL ARAUJO, 2010, p.149). Para que haja o processo cognitivo do aluno a partir de múltiplas situações vivenciadas no cotidiano escolar, uma ampla inter-relação de determinantes devem ser levados em consideração, ao lidarmos com uma formação acadêmica. Esses fatores: psicológicos, biológicos e culturais, por sua vez, precisam ser compreendidos para a realização dos propósitos que culminem no sucesso escolar e no bem-estar do sujeito histórico, ser pensante.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Diante disso, ressaltamos o papel central do educador no século XXI, o qual tem a difícil tarefa de educar alunos para além de métodos pedagógicos ultrapassados que, em tempos de inserção das novas tecnologias (TICs) e de diversos mecanismos midiáticos cujos processos comunicacionais e políticos reconfiguram tempo/espaço geográficos, o que podem reforçar o fracasso escolar. É evidente que a aprendizagem não é assimilada igualmente pelos mesmos alunos, em um mesmo grupo concentrado em um determinado espaço de aprendizagem, seja na perspectiva construtivista apontados por Piaget (ABREU, 2010), ou da social interacionista discutida por Vygotsky (LUCCI, 2006). Desse modo, como experiências coletivas de aprendizagem podem abstrair significados múltiplos de interesse, no cotidiano escolar, em que a memória, linguagem, emoção e cognição, sejam estimulados para fins específicos ou não, ampliando o alcance da capacidade de responder ao estímulo e ao significado extraído da experiência individual e coletiva dos estudantes, o que traz valiosas contribuições para alcançarmos a educação inclusiva e humanizada na EPT, essa articulação de interesse científico e pedagógico vislumbra termos um melhor entendimento nos processos de estímulo de alunos neurotípicos e, respeitando suas especificidades.

É importante enfatizar, que o desenvolvimento cognitivo bem como entender aos processos de ensino e aprendizagem, se fundamenta em escolhas pedagógicas e nas necessidades específicas de cada sujeito, que os empodera frente aos obstáculos, possibilitando a autonomia deste sujeito.

Contudo, para Herculano-Houzel (2004), cabe ao neuropsicopedagogo avaliar as necessidades cognitivas do aluno, para que haja uma intervenção estimuladora e a possibilidade de entender como se processa o desenvolvimento de aprendizagem, com atividades diferenciadas, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada aluno no cotidiano escolar. Na visão de Lima (2017), ao longo da Educação Básica os processos cognitivos estão subjacentes às várias concepções curriculares, a que defendemos está alinhavada à realização dos projetos de vida dos educandos, sua cultura familiar e comunitária, ao tempo que transcorre o amadurecimento de suas escolhas e perspectivas de futuro.

Desta forma, objetivamos apresentar neste resumo a importância da neuropsicopedagogia no processo de ensino e aprendizagem na Educação Profissional e Tecnológica, vislumbramos a atuação do pedagogo, em particular,

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

primando pela qualificação profissional de atuação, no campo da neuropsicopedagogia e, assim como os demais profissionais da saúde que atuam de forma multiprofissional, a fim de desenvolver novas técnicas e metodologias de ensino com abordagens assertivas, de modo a empregar ferramentas e/ou processos no trato de situações-problemas envolvendo estudantes que apresentem distúrbios e transtornos neurológicos, destacando a importância da equipe multiprofissional no ambiente das unidades institucionais de ensino tecnológico como fundamental neste processo de inclusão.

Casemiro, Fonseca e Secco (2014), apontam que um dos maiores desafios para implantação de profissionais de saúde na escola estão no planejamento escolar; no conhecimento e execução dos programas já existentes. Contudo, se faz necessário que as instituições mesmo não tendo uma equipe profissional sólida, que estas firmem parcerias com os responsáveis do município, estado e governo federal e logo após ratificar no Projeto Político Pedagógico da escola, alinhando metas e programas a serem cumpridos ao longo do ano letivo.

Desta forma observamos que se faz necessário a efetiva ação conjunta para obtenção o sucesso escolar, e destacar a importância do profissional de neuropsicopedagogia em âmbito escolar, não apenas em algumas poucas salas de recursos espalhadas pelo país, mas em todas as escolas, trabalhando junto com docentes desenvolvendo as habilidades e competências aditivas com alunos com dificuldade de aprendizado. Diante ao exposto defende-se investimentos de políticas públicas em capacitação e formação continuada de educadores que já estão inseridos nas salas de aulas e nos cursos de licenciaturas como disciplina obrigatória de neuropsicopedagogia que perfaça o ensino de qualidade no país e respeito às leis nacionais e internacionais vigentes e aos alunos com defasagem de aprendizagem e neurotipicos.

2. A NEUROPSICOPEDAGOGIA, UM OLHAR SOBRE O PROCESSO FORMATIVO.

Com as transformações ocorridas ao longo dos anos, o profissional da Neuropsicopedagogia tem buscado fomentar por meio de estudos e pesquisas, cursos de qualificação nas áreas da saúde e da educação visando ao

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

acompanhamento de pacientes e/ou estudantes que sofrem com distúrbios neuronais. Numa visão mais abrangente, podemos dizer que esses profissionais buscam fundamentos científico para explicar e interceder junto a equipe multiprofissional das instituições de ensino considerando o conhecimento do funcionamento do sistema nervoso e como certos resultados sobre o comportamento humano se apresentam, conseqüentemente surtindo efeitos sobre o sucesso acadêmico. Desse modo, o itinerário formativo do estudante também deve ser foco de discussão, uma vez que envolve a aplicação do conhecimento por meio de experimento, manuseio de tecnologias e elaboração de projetos, entre outras situações vivenciadas, em grau mais elevado de estudo, tanto em equipe quanto realizadas individualmente. Assim, as áreas do conhecimento que antes agiam independentes uma das outras, começaram a estabelecer relações teórico-práticas em diferentes níveis e trajetórias da formação do profissional que atuam junto à equipe multiprofissional, e aos sujeitos da aprendizagem dos processos formativos da EPT. Dentro desse movimento de qualificação em diferentes direções e focos dos aspectos formativos, para o profissional da neuropsicopedagogia interessa a identificação, prevenção, diagnóstico, reabilitação e observação dos resultados esperados, frente aos distúrbios e às dificuldades de aprendizagem dos estudantes da EPT. Neste sentido, significativas mudanças de comportamento foram incentivadas por novos recursos empregados nas metodologias de ensino, entre grupos de crianças, inicialmente, as quais contaram com o acompanhamento sistemático de profissionais especializados no campo da Neuropsicopedagogia. Assim,

“Representação de entretenimentos e jogos que promovam a motivação e interesse da criança a participar de forma ativa; conter elementos de diferenciação que possam prender a atenção da criança durante o processo; possibilitar a estimulação das áreas mais comprometidas da criança, utilizando-se das mais desenvolvidas a fim de tornar a intervenção mais completa possível; eliminação de fatores inibitórios que possam bloquear a estimulação programada” (PERUZZOLO; COSTA, 2015).

Estes aspectos considerados também entre jovens. É fundamental abraçar todas as possibilidades de avanços nas pesquisas sobre a aprendizagem articulada ao campo neurológico, para que a educação seja bem-sucedida também no seu diferencial, a reflexão, a tomada de consciência do “eu existencial” em relação ao mundo vivido. Percebe-se que a neuroeducação pode trazer inúmeras contribuições a todos os envolvidos com uma educação escolar de qualidade. Uma vez que, o

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

avanço da Neurociência em âmbito escolar, traz consigo uma gama de possibilidades, principalmente no que tange à educação inclusiva, ações diversificadas precisam ser tomadas em relação a aprendizagem significativa, e ao êxito escolar: políticas públicas mais acetivas; formação continuada de professores; apoio psíquico por meio de equipes multiprofissionais, com ampliação das especialidades requeridas no processo educativo; a inserção mais efetiva da família para integração ao processo formativo, entre outras. Conforme Cosenza e Guerra (2011, p.139):

“As neurociências não propõem uma nova pedagogia e nem prometem solução para as dificuldades da aprendizagem, mas ajudam a fundamentar a prática pedagógica que já se realiza com sucesso e orientam ideias para intervenções, demonstrando que estratégias de ensino que respeitam a forma como o cérebro funciona tendem a ser mais eficientes.”

Nessa direção, podemos afirmar que:

“Os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos cognitivos envolvidos. Devemos ser cautelosos, ainda que otimistas em relação às contribuições recíprocas entre neurociências e educação[...]. Descobertas em neurociências não autorizam sua aplicação direta e imediata no contexto escolar, pois é preciso lembrar que o conhecimento neurocientífico contribui com apenas parte do contexto em que ocorre a aprendizagem. Embora ele seja muito importante, é mais um fator em uma conjuntura cultural bem mais ampla.” (Cosenza e Guerra, 2011).

O estudo nas áreas da neuropsicopedagogia, no que concerne ao funcionamento do cérebro, para compreender basicamente esse órgão, ele é dividido em três partes fundamentais: o hipotálamo que é um pequeno órgão que controla as funções de sobrevivência como a fome, a sede, e também o impulso sexual; já o sistema límbico tem a função de prover ao indivíduo as emoções; por fim, o córtex que controla os movimentos do corpo, é a percepção dos sentidos e o pensamento (BEAR; CONNORS, 2008). Assim, compreender como os estudantes com múltiplos transtornos), apresentam dificuldade de interação social e de aprendizagem.

Neste particular, concepções didáticas, recursos metodológicos e técnicas pedagógicas constitutivos do propósito ensinar podem ser considerados os métodos didáticos e avaliativos uma interferência significativa nesse processo.

A maior parte das transformações no cérebro ocorrem logo nos primeiros anos de vida, e é justamente nesse período que a criança discrimina os sons, as cores, desenvolve a coordenação motora, etc., mas, é importante observar as relações da

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

criança no contexto do convívio familiar, as condições biofisiológicas, levando em consideração a faixa etária. Por isso, cabe aos pais e professores estimular as crianças nos primeiros anos de vida a organizar o pensamento, dentro de uma lógica no tempo/espço, estimular a comunicação, memorizar e resolver situações-problemas do cotidiano, ou seja, as habilidades e competências necessárias para a vida adulta. Percebe-se que muitos jovens e adultos não foram bem orientados nessa fase da vida, transformando-se em jovens e adultos frustrados com a vida e com a escola. É de suma importância apontar que a criança é um ser social, afetivo, psicomotor e cognitivo, antes mesmo de ser considerado um ser aprendiz. Sendo assim, deve-se levar em conta os quatro pilares da educação: o aprender a ser, a conviver, a fazer e a conhecer (DELORS, 2012). Assim, esses quatro pilares educacionais, como princípio organizador nesse processo de construção (...) buscam ampliar as competências e habilidades dos indivíduos ao longo de sua história.

3. A ATUAÇÃO DO NEUROPSICOPEDAGOGO NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

O neuropsicopedagogo é um especialista da junção da neurociência, psicologia e pedagogia, que busca compreender o funcionamento do cérebro, além de adaptar às melhores metodologias educacionais aos indivíduos com sintomas cognitivas e emocionais debilitados. De antemão, esse profissional, deve conhecer as anomalias neurológicas para desenvolver um papel de acompanhamento pedagógico as pessoas que apresentem essas sintomatologias, sendo assim um dos elementos mais importantes para desenvolver e estimular novas sinapses diante do processo de ensino e aprendizagem (TABAQUIM, 2003).

O trabalho do neuropsicopedagogo em âmbito escolar ou fora dele é de propor exercícios de estímulos aos pacientes/alunos que auxilie as atividades cerebrais. O cérebro por sua vez, tem as funções de receber, selecionar, memorizar e processar os elementos captados pelos sensores, a qual essa compreensão desse órgão, auxilia no trabalho desse profissional. Sendo assim, realiza um trabalho que avalia e auxilia nos processos didático-metodológicos e na dinâmica institucional

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

para um melhor processo de ensino e aprendizagem, direcionando suas atenções para aquelas pessoas com transtornos diversos e que necessitam de um olhar mais apurado em seu tempo de aprendizagem. Aliás, todo ser humano tem capacidade para aprender, não importando suas limitações.

Em linhas gerais, os alunos que apresentam deficiências sensoriais, mentais, cognitivas ou transtornos significantes no comportamento em âmbito escolar, são amparados pela Educação Inclusiva, leis que foram discutidas na Declaração de Salamanca (1994), na Conferência de Jomtien (1990), Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), a qual ratificaram que todos, devem ter possibilidades de integrar-se ao ensino regular e sem restrição. Desse modo, a escola deve adaptar-se para atender essas necessidades ao inseri-los em classes regulares, buscando caminhos que favoreçam a integração dos mesmos em boas práticas e replicabilidade posteriormente. Porém, no cotidiano escolar a realidade é outra, pois pais, educadores e os próprios colegas de sala, não estão preparados para auxiliar o incluso nas turmas regulares de ensino da Educação Básica.

Contudo, percebe-se que falta de investimentos e principalmente o reconhecimento dessa profissão está aquém do esperado. Atualmente a escola é a única instituição de ensino capaz de ampliar as questões de aprendizagens e sociais dos indivíduos, mas vem recebendo inúmeras tarefas perdendo o foco com a relação com o saber. Assim, a escola e cérebro com suas funções específicas remetem ao desenvolvimento cognitivo, por isso devem estar agregadas as funções do neuropsicopedagogo que fará a amálgama para o sucesso escolar.

Ao conhecer as funções neurofuncionais de alunos com determinadas limitações, o neuropsicopedagogo torna-se primordial para o processo educacional ao empregar como recurso principal, entrevistas dedicadas a expressão e comportamentos em busca do diagnóstico educacional. Assim, será capaz de desenvolver um trabalho pertinente, proporcionando assim, um processo eficaz na aprendizagem dos alunos.

As atribuições do neuropsicopedagogo, em conhecer os distúrbios das aprendizagens e posteriormente os processos da aprendizagem humana, tem a função de identificar, diagnosticar e encaminhar a outros especialistas por meio de pareceres e laudos. Distúrbios esses, que podem estar relacionados a leitura, a

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

escrita, a matemática, a situação problemas, a déficit visuais, motora, transtornos emocionais ou desenvolvimento intelectual. Com essas observações específicas pode-se endossar os recursos mediante a outros laudos de profissionais de saúde, a partir do quadro de sintomas existentes do aluno, e assim, trilhar o caminho para a solução do problema de aprendizagem dos mesmos.

Em âmbito escolar, após o diagnóstico de outros especialistas, o profissional de neuropsicopedagogo atuará paralelamente com a família, com intuito de realizar um trabalho de intervenção pedagógica, almejando a evolução sistêmica do mesmo, respeitando sempre as limitações de cada indivíduo. Dentro deste novo contexto educativo de inclusão, os membros da comunidade escolar percebem urgentemente a necessidade de um profissional especialista, que venha dar suporte diariamente, nas questões pedagógicas e psicológicas para promover uma aprendizagem mais eficaz e redução da retenção e evasão escolar.

Segundo o Código de Normas Técnicas 01/2016, da Sociedade Brasileira de Neuropsicopedagogia, no artigo 29, as funções do neuropsicopedagogo se resume em:

- a) Observação, identificação e análise do ambiente escolar nas questões relacionadas ao desenvolvimento humano do aluno nas áreas motoras, cognitivas e comportamentais, considerando os preceitos da neurociências aplicada a Educação, em interface com a Pedagogia e Psicologia Cognitiva;
- b) Criação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem dos que são atendidos nos espaços coletivos;
- c) Encaminhamento de pessoas atendidas a outros profissionais quando o caso for de outra área de atuação/ especialização contribuir com aspectos específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento humano. (SBNPp, 2016).

O neuropsicopedagogo necessita ter conhecimentos dos processos de aprendizagens, bem como as metodologias utilizadas pelos docentes em sala de aula, currículo e atividades didáticas que podem influenciar na aquisição do aprendizado, assim compreender, se as causas do transtornos tem realmente origem nas questões neuronais, familiar ou mesmo na didática do professor regular, destacamos que na Educação Profissional, considerando o Currículo Integrado, o despertar das ações e aplicações pedagógicas são fundamentais, uma vez que há em seu bojo curricular a necessidade a aplicação teórica e prática das disciplinas.

Mesmo que o especialista em neuropsicopedagogia desenvolva um papel significativo nos quesitos de diagnósticos e na aplicação das ferramentas

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem, os problemas contemporâneos se destacam em cunhos socioeconômico, familiar e cultural ainda bastante incisivos para o fracasso escolar. Em contrapartida, defasagens de aprendizagens, incivildades e indisciplinas que permeiam no cotidiano escolar, poderiam ser amenizados se as famílias estivessem ainda mais presentes na vida escolar dos filhos. É notório que a ausência de responsáveis, seja em âmbito escolar ou afetivo, expõe os filhos a viverem com sentimento de insegurança, carência, desvalorização e desinteresses, criando assim, traumas irreversíveis em muitos casos, a qual conseqüentemente afeta no processo da aprendizagem do aluno. Assim, a educação escolar é um subsídio interpretado pela a família, e não vice versa, como pensam alguns pais com uma inversão de valores, ao deixar os filhos à mercê dos profissionais da escola.

Os educandos assimilam a aprendizagem de forma distinta, inicialmente com diferentes estratégias metodológicas propostas pelos educadores. Segundo pela capacidade neuronal de cada indivíduo ao que se refere a questão de tempo e espaço. Desse modo, alunos necessitam de acompanhamento e atividades diferenciadas no cotidiano escolar. Uma estratégia para a aprendizagem dos alunos com limitações diversas, é na formação das duplas produtivas nas atividades propostas, pois assim um aluno auxilia o colega nos exercícios.

Os poucos programas educacionais existentes ou sua inexistência, voltados para implementação de atividades diversificadas e demais projetos de intervenção pedagógica, estão na capacidade de cada envolvidos com a melhoria do ensino de qualidade. Com isso, na medida em que o neuropsicopedagogo se demonstra mais aplicado em suas atribuições, melhor se ratifica suas funções em âmbito escolar. Sendo assim, cada vez mais cedo diagnosticar as naturezas físicas e sensoriais dos alunos com necessidades intelectuais cognitivas e emocionais, melhor será as intervenções ou encaminhamento do especialista ao desenvolvimento intelectual na aprendizagem do aluno. Por fim, a compreensão dos processos motivacionais envolvidos dentro do ensino e aprendizagem, estão ligados diretamente a liberação dos neurotransmissores, a sistemas de recompensa, límbico e regiões do hipocampo.

Conforme o contexto da neuropsicopedagogia mencionado anteriormente, destaca-se a importância do respeito mútuo à cada indivíduo em âmbito escolar e de

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

seus processos, ao considerar as condições fisiológicas, sociais, neuro-anatômicas, cognitivas e emocionas. Cabe ao especialista, indicar o caminho a ser trilhado pelos alunos, o que remete identificar em cada indivíduo como seres únicos. Mesmo, com uma dinâmica de funcionamento bastante peculiar, a aprendizagem ocorre como formas alternativas e mais pertinentes para a abordagem. Portanto, ao diagnosticar precocemente um transtorno de defasagem de aprendizagem, função prioritária do neuropsicopedagogo, esse processo remeterá aos melhores métodos de ensino a serem desenvolvidos na aquisição de informações, conhecimentos e intervenções nas crianças com transtornos e dificuldades do ato de aprender.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A partir da análise e percepções vivenciadas nas escolas e em especial nos Institutos Federais, podemos elencar e apresentar um referencial teórico, que faz uma análise do fracasso escolar e como este está agregado a inúmeros fatores, como: biológico, social, histórico e econômico, a qual influenciam diretamente na aprendizagem dos alunos, principalmente daqueles com históricos de insucesso escolar. Para dar luz a essa pesquisa bibliográfica, recorreu-se ao arcabouço teórico de Almeida (2012), Beauclair (2014), Consenza e Guerra (2011), Tambaquim (2003), Mantovanini (2001) e Patto (1999), que por sua vez permeiam as questões da neurociência, psicologia, pedagogia e cotidiano escolar. Além destes teóricos buscamos nos basear nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação - LBDN, 9.396/1996, Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA - Lei 8.069/90, dentre outras legislações vigentes que regem e normatizam a Educação.

Este resumo, objetiva analisar e discutir o papel da neuropsicopedagogia no processo de ensino e aprendizagem na Educação como um todo, com uma proposta de implementação desse profissional em todas as escolas do país devido à importância e necessidade no atual contexto educacional, ratificado pelas pesquisas apresentadas pelos teóricos e cientistas acima citados, cuja a revisão bibliográfica a partir desses autores que examinam e compreendem a neuropsicopedagogia como ferramenta no processo de desenvolturas no/do/sobre o cotidiano escolar, em prol do sucesso escolar.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que todos os IFs, possuam em seus *campi* uma equipe multidisciplinar, pois são nesses espaços cotidianos que ocorrem os diversos tipos de limitações de aprendizagens que remetem ao fracasso ou sucesso escolar. Assim como delinear soluções e encaminhamentos para outros profissionais a fim delinear estratégias novas estratégias no trabalho pedagógico. Contudo, entende-se que os problemas no processo de ensino e aprendizagem não se encontram apenas na didática do educador ou nas funções do cérebro do aluno, mas também nas políticas públicas ao não manter nas instituições de ensino os mais diversos especialistas como: Psicopedagogos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Pediatras, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Neurolinguistas, Terapeutas Ocupacionais, Fisioterapeutas e Neuropsicopedagogos. Mitigando, o desvio de funções aos professores de sala de aula, na tentativa frustrada de resolver problemas que cabe a outros profissionais especialistas e aos responsáveis legais, assim como promover a capacitação de professores no atendimento diferenciado e especializado com contexto das metodologias específicas para cada alunado.

Desse modo, no cotidiano escolar, muitos alunos com perfis que requerem atenção na aprendizagem, serão atendidos dentro de suas especificidades de aprendizados e sendo respeitado dentro de suas limitações, desta forma consequentemente diminui-se a evasão e a retenção escolar. Destacamos que, com o avanço das tecnológico em metologias Assistivas, ainda encontramos dificuldades em abstrair informações e processá-las conforme as habilidades e competências almejadas pelos sistemas de ensino contemporâneo.

Embora a inclusão seja regida em leis nacionais e internacionais, esta deve permear em os todos os setores da sociedade para que seus direitos sejam garantidos e efetivados. A família e a escola, por sua vez tem, obrigações de iniciar esses direitos, previsto no Art. 227, da Magna Carta. “[...] É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, [...]”.

Portanto, faz-se necessário que todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem na Educação Básica, estejam aptos a atingir a qualidade social, a apropriação do conhecimento, as habilidades e competências prevista na Base

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2020), solucionar problemas individuais ou coletivos e participar da sociedade de forma consciente, crítica, criativa e humanitária. Mas, para que isso ocorra, é de suma importância, a valorização de profissionais especialistas em todas as escolas deste a educação infantil.

Casemiro, Fonseca e Secco (2014), apontam que um dos maiores desafios para implantação de profissionais de saúde na escola estão no planejamento escolar; no conhecimento e execução dos programas já existentes; e na relação desses profissionais inseridos em âmbito escolar. Contudo, é importante as escolas firmarem parcerias com os responsáveis do município, estado e governo federal e logo após ratificar no Projeto Político Pedagógico da escola, alinhando metas e programas a serem cumpridos ao longo do ano letivo.

Observamos que se faz necessário a efetiva ação conjunta para obtenção o sucesso escolar, e destacar a importância do profissional de neuropsicopedagogia em âmbito escolar, não apenas em algumas poucas salas de recursos espalhadas pelo país, mas em todas as escolas, trabalhando junto com docentes desenvolvendo as habilidades e competências aditivas com alunos com dificuldade de aprendizado. Diante ao exposto defende-se investimentos de políticas públicas em capacitação e formação continuada de educadores que já estão inseridos nas salas de aulas e nos cursos de licenciaturas como disciplina obrigatória de neuropsicopedagogia que perfeça o ensino de qualidade no país e respeito às leis nacionais e internacionais vigentes e ao alunos com defasagem de aprendizagem e neuroatípicos.

REFERÊNCIAS

ABREU, L.C. A, et al. A epistemologia genética de Piaget e o construtivismo. **Rev. Bras. Cresc. e Desenv. Hum.** 2010. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rbcdh/v20n2/18.pdf> Acesso em 30 de setembro de 2023.

ALMEIDA, G. P. Plasticidade cerebral e aprendizagem. In: RELVAS, M. P.(org.). **Que cérebro é esse que chegou à escola?:** as bases neurocientíficas da aprendizagem. Rio de Janeiro: WAK, 2012.

BEAUCLAIR, J. **Neuropsicopedagogia:** inserções no presente, utopias e desejos futuros. Rio de Janeiro: Essence All, 2014.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular (BNCC)**. Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2020. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_publicacao.pdf. Acesso em: 30 setembro de 2023.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Senado Federal: Centro Gráfico, 1988. 292 p. Disponível em: https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/CON1988_05.10.1988/art_227_.asp Acesso em 30 setembro de 2023.

BRASIL. **Estatuto da Criança e do Adolescente**. Lei 8.069/90, de 13 de julho de 1990.

BRASIL. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996

CASEMIRO, J.P.; FONSECA, A. BC.; SECCO, F. V. M.. Promover saúde na escola: reflexões a partir da revisão de saúde escolar na América Latina. **Ciência & Saúde Coletiva**. V19. n.03, p. 829-840, Rio de Janeiro. 2014.

CONSENZA, R. M.; GUERRA, L. B. **Neurociências e Educação**: como o cérebro aprende. Porto Alegre: Artmed, 2011.

DELORS, Jacques (org.). **Educação um tesouro a descobrir** – Relatório para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. Editora Cortez, 7ª edição, 2012.

FONSECA, Vitor. Papel das funções cognitivas, conativas e executivas na aprendizagem: uma abordagem neuropsicopedagógica. **Revista Psicopedagogia, Portugal**. 2014.

LIMA, Francisco Renato. Sentidos da intervenção Neuropsicopedagógica nas dificuldades de aprendizagem na Pré-Escola. **Revista Multidisciplinar em Educação**, v.4, n.7, p. 78-95, jan/abr, 2017. Disponível em: <http://www.periodicos.unir.br/index.php/EDUCA/article/view/2012/1898> Acesso em 29 de setembro de 2023.

LUCCI, Marcos Antônio. A proposta de Vygotsky: a psicologia sócio-histórica. **Revista de currículum y formación del profesorado**, 2006. Disponível em <https://www.ugr.es/~recfpro/rev102COL2port.pdf> Acesso em 30 de setembro de 2023.

ONU. **Declaração Mundial de Educação para todos**. Conferencia de Jomtien. Tailândia. UNICEF, 1990.

ONU. **Declaração Mundial de Educação para todos e Plano de Ação para satisfazer as Necessidades Básicas de Aprendizagem**. Conferência Mundial sobre Educação para Necessidades Especiais, 1994 Salamanca, Espanha. Genebra: UNESCO, 1994.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

PATTO, Maria Helena Souza. **A Produção do Fracasso Escolar**: histórias de submissão e rebeldia. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999.

PERUZZOLO, S. R.; COSTA, G.M. T. Estimulação precoce: contribuição na aprendizagem e no desenvolvimento de crianças com deficiência intelectual (di). **Revista de Educação do Ideau**. v. 10, n. 21, 2015. Disponível em https://www.ideau.com.br/getulio/restrito/upload/revistasartigos/246_1.pdf. Acesso em 29 de setembro de 2023.

RAQUEL ARAUJO, Do Valda Silva, et, al. Papel das Sinapses Elétricas em Crises Epilépticas. **Journal of Epilepsy and Clinical Neurophysiology**, 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/jecn/v16n4/06.pdf> Acesso em 30 de setembro de 2023.

SBNPp. **Código de Ética Técnico Profissional da Neuropsicopedagogia**. 2016 Disponível online em: www.sbnpp.com.br Acesso em 01 de outubro de 2023..

TABAQUIM, Maria L. M. **Avaliação Neuropsicológica nos Distúrbios de Aprendizagem**. In Distúrbio de aprendizagem: proposta de avaliação interdisciplinar. Org. Sylvia Maria Ciasca. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2003.